

Perbandingan Performa Model *Machine Learning* untuk Klasifikasi COVID-19 Berdasarkan Rontgen Dada

Eka Putra Prasetya
Bachelor of Electrical Engineer
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
18524057@student.uui.ac.id

Muhammad Azmir
Bachelor of Electrical Engineer
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
18524099@student.uui.ac.id

Izet Ilham Anggarae
Bachelor of Electrical Engineer
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
18524132@student.uui.ac.id

Robby Amerti
Bachelor of Electrical Engineer
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
17524107@student.uui.ac.id

Abstract— COVID-19 sudah menjadi pandemi yang menyebar ke hampir semua negara di dunia. Virus ini telah menyebabkan banyak kematian. *Screening* menggunakan rontgen dada menjadi salah satu alternatif untuk mengetahui pasien positif COVID-19. Rontgen dada memiliki keunggulan karena setiap rumah sakit pasti memiliki alat rontgen sehingga rumah sakit tidak memerlukan alat tambahan untuk mendeteksi pasien positif COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model *machine learning* Naive Bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbor, dan Logistic Regression untuk memprediksi pasien positif COVID-19. Penelitian ini menghasilkan Naive Bayes merupakan model yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Naive Bayes mendapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 95,24%, tidak ada *False Negative* (Tidak ada kesalahan dalam prediksi pasien negatif COVID-19), dan memiliki *F1-Score* tertinggi sebesar 95%.

Keywords—COVID-19, Rontgen Dada, X-ray Dada, Machine Learning, Naive Bayes, Logistic Regression, K-NN, Decision Tree

I. PENDAHULUAN

Corona Viruses Disease atau COVID-19 adalah virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara dalam kurun waktu beberapa bulan [1]. Per tanggal 22 Desember 2021, terdapat 275 juta kasus positif COVID-19 dan 5,3 juta orang telah dilaporkan meninggal dunia di seluruh dunia [2]. Gejala dari orang yang terkena COVID-19 diantaranya, batuk, demam, napas yang pendek. Dalam kasus yang lebih serius, COVID-19 dapat menyebabkan inflamasi pada paru-paru atau yang biasa dikenal dengan pneumonia [3].

Salah satu cara untuk mendeteksi COVID-19 adalah dengan menggunakan rontgen. Rontgen digunakan untuk memindai keadaan paru-paru pasien. Hasil pemindaian gambar paru-paru pasien diperlukan untuk analisa apakah paru-paru pasien terdeteksi telah terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak. Penggunaan rontgen sebagai alat deteksi COVID-19 dapat digunakan sebagai alternatif solusi

dikarenakan setiap rumah sakit pasti memiliki rontgen sehingga tidak diperlukan alat tambahan [4].

Penelitian serupa mengenai perbandingan model *machine learning* untuk klasifikasi COVID-19 pada gambar rontgen dada sudah pernah dilakukan sebelumnya. Model *machine learning* yang digunakan adalah Support Vector Machine (SVM) dan K-Nearest Neighbor (KNN). Penelitian ini menghasilkan SVM lebih handal dari pada KNN. SVM menghasilkan nilai presisi sebesar 97%, sedangkan KNN menghasilkan nilai presisi sebesar 86% [5].

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model *machine learning* untuk mengklasifikasikan antara pasien yang positif COVID-19 dan pasien normal menggunakan gambar rontgen pemindaian paru-paru. Model *machine learning* yang akan dibandingkan pada penelitian ini diantaranya, Naive Bayes, Decision Tree, K-NN, dan Logistic Regression. Gambar pemindaian rontgen perlu untuk dilakukan *image preprocessing* untuk mempermudah model dalam mengklasifikasikan pasien COVID-19 dan pasien normal. U-Net digunakan untuk segmentasi paru-paru pasien dari objek selain paru-paru dan U2Net digunakan untuk menghilangkan objek selain paru-paru. Ekstraksi fitur juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari gambar rontgen pemindaian paru-paru.

II. STUDI LITERATUR

A. Database

Dataset yang digunakan merupakan dataset gratis yang berasal dari kaggle. Dataset ini berisi gambar rontgen dada dengan ukuran 2746 x 2382 pixel. Gambar total berjumlah 317 yang sudah dibagi menjadi data *training* dan *test*. Terdapat 3 kelas yaitu COVID-19, normal, dan *viral pneumonia*. Kelas COVID-19 menunjukkan gambar rontgen dada penderita COVID-19. Kelas normal menunjukkan gambar rontgen dada orang normal. Kelas *viral pneumonia* menunjukkan gambar rontgen dada penderita pneumonia. Pada bagian *test*, gambar pada kelas COVID-19 sebanyak 26 gambar, pada kelas normal sebanyak 20 gambar, pada kelas *viral pneumonia* sebanyak 20 gambar. Pada bagian *training*, gambar pada kelas COVID-19 sebanyak 111 gambar, pada kelas normal sebanyak 70 gambar, dan pada

kelas viral pneumonia sebanyak 70 gambar [6]. Pada penelitian ini menggunakan 2 kelas yaitu normal dan COVID-19 dengan menggunakan 70 gambar rontgen pasien normal dan 70 gambar rontgen pasien positif COVID-19.

Gambar. 1: Gambar rontgen a) COVID-19 b) Normal.

B. U-Net

Arsitektur U-Net tersusun oleh *Fully Convolutional Network* (FCN) dan dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan segmentasi yang lebih baik dalam pencitraan medis. U-Net menerapkan deformasi elastis ke gambar pelatihan yang tersedia. Hal tersebut memungkinkan jaringan untuk mempelajari invarian terhadap deformasi tersebut, tanpa perlu melihat transformasi pada gambar yang digunakan [7].

Gambar. 2: Arsitektur U-Net

C. U2-Net

U2-Net biasa digunakan untuk *Salient Object Detection* (SOD). U2-Net akan membuat area yang ingin dideteksi menjadi berwarna putih, sedangkan area disekelilingnya menjadi berwarna hitam. Arsitektur U2-Net tersusun atas struktur *two-level nested U-structure*. *Nested U-structure* memungkinkan jaringan untuk menangkap informasi lebih banyak dari lokal dan global baik lapisan dangkal dan lapisan dalam terlepas dari resolusi gambar [8].

Gambar. 3: Arsitektur U2-Net

D. Naive Bayes

Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi dengan menggunakan statistik dan peluang. Metode ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Naive Bayes memiliki ciri yaitu asumsi yang sangat kuat atau bisa disebut dengan naif akan independensi dari masing - masing kondisi atau kejadian. Kelebihan metode ini dari metode klasifikasi lainnya adalah Naive Bayes hanya membutuhkan jumlah data *training* yang kecil untuk menghasilkan prediksi dari proses klasifikasi. Metode ini membuat asumsi pada variabel independen sehingga hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks kovarian [9].

E. Decision Tree

Decision Tree adalah salah satu model *machine learning* yang memiliki struktur berupa pohon untuk mengambil keputusan. Pada Decision Tree terdapat beberapa elemen diantaranya node akar, ranting, dan simpul daun. Node akar berada pada bagian paling atas yang berfungsi mewakili tujuan akhir atau keputusan besar yang akan dibuat. Ranting berfungsi sebagai cabang dari akar yang mewakili pilihan yang berbeda. Simpul daun merupakan ujung dari cabang pada Decision Tree yang berisi tindakan yang dibuat [10].

F. Logistic Regression

Logistic Regression adalah model *machine learning* yang menggunakan prinsip probabilitas. Walaupun terdapat kata - kata regresi, Logistic Regression paling banyak untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Hasil keluaran dari metode ini berupa nilai probabilitas dengan rentang 0 ke 1. Jika nilai estimasi probabilitas lebih besar dari 50 persen maka disebut dengan kelas positif, sedangkan jika sebaliknya maka disebut dengan kelas negatif [11].

G. K-Nearest Neighbor

K-Nearest Neighbor merupakan model *machine learning* yang menggunakan prinsip mengambil K data terdekat atau tetangganya sebagai parameter untuk menentukan suatu kelas dari data baru. Data *training* diproyeksikan ke dimensi yang lebih besar. Tiap dimensi membawa fitur dari data. Nilai K terbaik ditentukan dari data, nilai K yang tinggi akan mengurangi noise pada proses klasifikasi, batasan klasifikasi akan menjadi lebih kabur [12].

III. METODE

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan untuk mengolah gambar rontgen paru-paru dari kaggle agar dapat diklasifikasikan antara gambar COVID-19 dan normal menggunakan Naive Bayes. Tahapan - tahapan yang perlu dilakukan diantaranya *preprocessing*, ekstraksi fitur, *split data*, *performance evaluation*. Tahap *preprocessing* dilakukan dengan menggunakan python. Tahap ekstraksi fitur hingga *performance* dilakukan dengan menggunakan RapidMiner Studio.

Gambar. 4: Diagram alur penelitian

Gambar. 5: Arsitektur proses pada RapidMiner Studio

A. Preprocessing

Preprocessing diperlukan untuk mengolah gambar X ray paru-paru agar mudah dipahami oleh model Naive Bayes sehingga menghasilkan hasil klasifikasi yang baik. Proses *preprocessing* yang dilakukan meliputi segmentasi dengan menggunakan U-Net dan menghilangkan objek yang tidak perlu dengan menggunakan U2-Net.

U-Net digunakan untuk menandai area paru-paru. sebelum memasuki proses U-Net, gambar perlu untuk diatur ulang ukurannya menjadi 230 x 230 pixel untuk mempercepat pemrosesan gambar. Area paru-paru ditandai dengan area berwarna merah muda, sedangkan area selain paru-paru akan berwarna biru.

Gambar. 6: Gambar rontgen pasien normal a) Sebelum segmentasi (kiri) b) Sesudah segmentasi (kanan)

Gambar. 7: Gambar rontgen pasien COVID-19 a) Sebelum segmentasi (kiri) b) Sesudah segmentasi (kanan)

U2-Net digunakan untuk menghilangkan gambar selain gambar paru-paru. Gambar area paru-paru yang berwarna merah muda akan menjadi warna putih, sedangkan area selain paru-paru atau area berwarna biru akan berwarna hitam.

Gambar. 8: Gambar rontgen pasien normal a) Sebelum SOD (kiri) b) Sesudah SOD (kanan)

Gambar. 9: Gambar rontgen pasien normal a) Sebelum SOD (kiri) b) Sesudah SOD (kanan)

B. Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur berguna untuk mendapatkan karakteristik dari gambar rontgen paru-paru yang telah mengalami *preprocessing*. Pada penelitian ini digunakan 4 metode yang sudah tersedia pada RapidMiner Studio diantaranya *Global statistics*, *histogram*, *dLog*, dan *Order-based Block Color* (OBCF).

Gambar. 10: Arsitektur Ekstraksi fitur pada RapidMiner Studio

Global Statistics berguna untuk mengekstrak fitur global dari gambar. Fitur global merupakan vektor satu dimensi yang berisi deskripsi karakteristik dari gambar pada semua pixel. Pada *global statistics* fitur yang global yang diekstrak berupa *Area Fraction*, *Edginess*, *Kurtosis*, *Max Gray Value*, *Mean*, *Median*, *Minimum Gray Value*, *Normalized Center of Mass*, *Peak*, *Skewness*, dan *Standar Deviation*.

Histogram berguna untuk menunjukkan sebaran pixel menurut intensitas dari *graylevel* dari tiap pixel. Pada percobaan ini digunakan 10 bin. bin sendiri didefinisikan sebagai jumlah batang warna yang terbentuk pada histogram.

dLog berguna untuk menghitung jarak *dLog* dari sebuah gambar. Masukan untuk *dLog* harus berupa *Border/Interior Classification* (BIC). *dLog* akan menghitung jarak logaritma antara border dan interior pixel. BIC berfungsi untuk mengklasifikasikan antara border dan interior. Interior terjadi diklasifikasikan ketika 4 tetangga (atas, bawah, kanan, dan kiri) memiliki *quantized color* yang sama, sedangkan untuk border sebaliknya [12].

Order-based Block Color (OBCF) berguna untuk mengekstrak warna dari gambar. OBCF menghitung nilai rata-rata, minimum, dan maksimum, nilai keabuan dari tiap sel yang telah didefinisikan dengan dimensi baris dan kolom. Karena warna yang diproses merupakan warna keabuan, masukan gambar ke proses OBCF perlu untuk dilewatkan *Color to Grayscale* agar mengubah gambar ke *grayscale*.

C. Split data

Split data berguna untuk memisahkan gambar antara gambar *training* dan *testing* untuk masing-masing kelas. Pemisahan ini dilakukan dengan sampling acak. Gambar *training* berjumlah 70% dari jumlah total gambar dari masing-masing kelas atau berjumlah 49 gambar pasien COVID-19 dan 49 gambar pasien normal. Gambar *testing* berjumlah 30% dari jumlah total gambar dari masing-masing kelas atau berjumlah 21 gambar pasien COVID-19 dan 21 gambar pasien normal.

D. Performance Evaluation

Evaluasi performa klasifikasi pada machine learning yang biasa digunakan adalah *Confusion Matrix*. *Confusion matrix* berupa tabel yang berisi gambaran kinerja model klasifikasi terhadap rangkaian data uji berdasarkan nilai sesungguhnya yang telah diketahui terlebih dahulu. Nilai - nilai pada *confusion matrix* dapat digunakan untuk menghitung akurasi, presisi, *recall*, *specificity*, dan *F1-Score*. Perhitungan tersebut membutuhkan 4 elemen *confusion matrix* yang terdiri dari *true positive* (TP), *true negative* (TN), *false positive* (FP), dan *false negative* (FN).

$$\text{akurasi} = \frac{(TN + TP)}{(TN + TP + FP + FN)} \quad (1)$$

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

$$F1 - \text{Score} = 2 \times \frac{(\text{presisi} \times \text{recall})}{(\text{presisi} + \text{recall})} \quad (4)$$

Pada penelitian ini TP didefinisikan sebagai gambar rontgen dada pasien yang berhasil diklasifikasikan oleh model sebagai positif COVID-19. TN didefinisikan sebagai gambar rontgen dada yang berhasil diklasifikasikan oleh model sebagai negatif COVID-19 atau dalam keadaan normal. FP didefinisikan sebagai model mengklasifikasikan gambar rontgen menjadi positif COVID-19, namun kenyataannya gambar tersebut merupakan negatif COVID-19. FN didefinisikan sebagai model mengklasifikasikan gambar rontgen menjadi negatif COVID-19, namun kenyataannya gambar tersebut merupakan positif COVID-19.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar rontgen dada digunakan untuk memprediksi pasien positif COVID-19 dan pasien normal atau negatif COVID-19. Model umum *machine learning* untuk memecahkan masalah klasifikasi seperti *Decision Tree*, *Naive Bayes*, *K-NN*, dan *Logistic Regression* digunakan untuk *train* dan *test* gambar rontgen dada yang telah melalui tahapan *preprocessing* menggunakan *U-Net* dan *U2-Net*. Performa keempat model tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui model *machine learning* yang paling handal untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tabel 1 Confusion Matrix

Model	TP	FP	TN	FN
Decision Tree	16	0	23	3
Naive Bayes	19	2	21	0
K-NN	12	0	23	7
Logistic Regression	14	2	21	5

Tabel 1 memperlihatkan hasil *test* model *Decision Tree*, *Naive Bayes*, *K-NN*, dan *Logistic Regression* dengan menggunakan *confusion matrix*. *Test* menggunakan 30% data atau total 42 gambar yang terbagi menjadi 21 gambar rontgen pasien positif COVID-19 dan 21 gambar rontgen pasien negatif COVID-19. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa model *Naive Bayes* memiliki nilai TP paling tinggi dan nilai TN yang sesuai dengan jumlah total gambar *test*

pasien negatif COVID-19. Model ini paling baik dalam memprediksi baik pasien positif dan negatif COVID-19 berdasarkan gambar rontgen dada. Model K-NN menjadi model yang paling buruk dalam memprediksi baik pasien positif dan negatif COVID-19 dikarenakan memiliki jumlah TP yang paling sedikit dan jumlah TN yang melebihi jumlah gambar rontgen dada yang tersedia pada *test*.

Tabel 2 Hasil performa model *machine learning* (%)

Model	Akurasi	Presisi	Recall	Specificity	F1 Score
Decision Tree	92,86	100	84,21	100	91,43
Naive Bayes	95,24	90,48	100	91,30	95,00
K-NN	83,33	100	63,16	100	77,42
Logistic Regression	83,33	87,50	73,68	91,30	80,00

Tabel 2 menunjukkan performa model Decision Tree, Naive Bayes, K-NN, dan Logistic Regression ditinjau dari akurasi, presisi, *recall*, *specificity*, dan *F1-score* yang berasal dari perhitungan TP, TN, FN, FP *confusion matrix*. Dari tabel ini akan terlihat performa kelebihan dan kekurangan dari keempat model yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan prediksi pasien positif COVID-19 dan negatif COVID-19.

Akurasi tertinggi dimiliki oleh model Naive Bayes dengan nilai sebesar 95,24%. Model Naive Bayes dapat diartikan memiliki kemampuan tertinggi dalam menentukan antara pasien yang positif atau negatif COVID-19 diantara model yang lain.

Presisi tertinggi dimiliki oleh model K-NN dan Decision Tree dengan nilai 100%. Kedua model tersebut dapat dengan tepat atau benar mengklasifikasikan pasien positif COVID-19 dari semua prediksi pasien positif COVID-19 yang dilakukan kedua model tersebut.

Recall tertinggi dimiliki oleh model Naive Bayes dengan nilai 100%. Model Naive Bayes ini dapat diartikan bahwa prediksi model ini semuanya benar dari gambar rontgen dada yang diberi label pasien positif COVID-19.

Specificity tertinggi dimiliki oleh model K-NN dan Decision Tree dengan nilai 100%. Kedua model tersebut dapat dengan benar memprediksi pasien negatif COVID-19 dari keseluruhan gambar rontgen dada yang diberi label negatif COVID-19.

F1-Score tertinggi dimiliki oleh Naive Bayes dengan nilai 95%. Naive Bayes memiliki nilai presisi dan *recall* yang paling baik diantara semua model. Nilai *F1-Score* yang mendekati 100% mengindikasikan bahwa kedua nilai presisi dan *recall* mendekati 100%. Nilai presisi dan *recall* yang bernilai 100% menunjukkan model telah sempurna, tanpa kesalahan dalam mengklasifikasikan antara pasien positif COVID-19 dan pasien negatif COVID-19 berdasarkan gambar rontgen dada.

Visualisasi data untuk tabel 2 dapat dilihat pada Gambar 11. Gambar 11 memberi kemudahan untuk melihat model paling unggul untuk tiap parameter pengukuran performa model *machine learning* dengan menggunakan *confusion matrix*.

Gambar. 11: Performa model *machine learning* dalam bentuk diagram batang

Berdasarkan analisis pada tabel 1, 2, dan Gambar 11, Model Naive Bayes merupakan model yang paling baik diantara tiga model lainnya untuk memprediksi pasien positif COVID-19 dan pasien negatif COVID-19. Terdapat beberapa alasan yang membuat Naive Bayes menjadi model paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Alasan pertama adalah nilai *True Positive* (TP) model ini bernilai 19. Nilai TP ini menjadi nilai tertinggi diantara model lainnya sehingga Naive Bayes menjadi model paling banyak memprediksi benar pasien positif COVID-19.

Alasan kedua adalah nilai *False Negative* (FN) model ini bernilai 0. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, FN lebih diartikan pertimbangan utama dari pada nilai FP. FN dapat diartikan bahwa model memprediksi bahwa gambar rontgen merupakan pasien negatif, namun seharusnya gambar rontgen dada pasien tersebut merupakan pasien positif COVID-19. FN bernilai 0 mengartikan bahwa tidak ada kesalahan dalam menentukan prediksi negatif COVID-19 sehingga tidak ada pasien positif COVID-19 berkeliaran karena kesalahan klasifikasi *machine learning*.

Alasan ketiga adalah nilai akurasi, dan *F1 - Score* Naive Bayes merupakan nilai tertinggi diantara tiga model lainnya yaitu sebesar 95,24%. Akurasi tinggi dapat diartikan memiliki kemampuan tertinggi dalam menentukan antara pasien yang positif atau negatif COVID-19 diantara model yang lain. *F1 - Score* tinggi yaitu sebesar 95%, dapat menyimpulkan bahwa presisi dan *recall* Naive Bayes merupakan yang terbaik diantara tiga model lainnya.

V. KESIMPULAN

Model *machine learning* Decision Tree, Naive Bayes, K-NN dan Logistic Regression digunakan dan dibandingkan performanya untuk memprediksi pasien COVID-19 berdasarkan gambar rontgen dada. Uji performa keempat model tersebut menggunakan akurasi, presisi, *recall*, *specificity*, dan *F1-Score* dari perhitungan *confusion matrix*. Dari keempat model *machine learning* tersebut, Naive Bayes merupakan model yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Naive Bayes mendapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 95,24%, tidak ada *False Negative* (Tidak ada kesalahan dalam prediksi pasien negatif COVID-19), dan memiliki *F1-Score* tertinggi sebesar 95%. Pada penelitian kedepan, disarankan untuk menambahkan model *machine learning* lainnya seperti *neural network*, *Random Forest*, dan *Support Vector Machine*. Selain itu

juga dapat menggunakan metode *preprocessing* dan fitur ekstraksi yang berbeda untuk mendapatkan performa model *machine learning* yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan prediksi pasien positif COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. L. Parwanto, "Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19," *J. Biomedika Dan Kesehatan.*, vol. 3, pp. 1–2, Mar. 2020, doi: 10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2.
- [2] "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard", *Covid19.who.int*, 2021. [Online]. Tersedia: <https://covid19.who.int>. [Diakses: 23- Dec- 2021].
- [3] Roudsari, P. P., Alavi-Moghadam, S., Payab, M. and et al., "Auxiliary role of mesenchymal stem cells as regenerative medicine soldiers to attenuate inflammatory processes of severe acute respiratory infections caused by COVID-19," *Cell Tissue Bank*, 21:405-425, 2020.
- [4] Buyut Khoirul Umri, Ema Utami, Mei Parwanto Kurniawan, "Comparative Analysis of CLAHE and AHE on Application of CNN Algorithm in the Detection of COVID-19 Patients", *Information and Communications Technology (ICOIACT) 2021 4th International Conference on*, pp. 203-208, 2021.
- [5] S. Samsir, J. Sitorus, Z. Ritonga, F. Nasution and R. Watrianthos, "Comparison of machine learning algorithms for chest X-ray image COVID-19 classification", *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1993, 2021. Tersedia: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1933/1/012040>. [Diakses 29 Desember 2021].
- [6] P. Raikote, "COVID-19 Image Dataset", *Kaggle.com*, 2019. [Online]. Tersedia: <https://www.kaggle.com/pranavraikokte/covid19-image-dataset>. [Diakses: 23- Dec- 2021].
- [7] O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, vol. 9351, no. 234, p. 241, 2015. Tersedia: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>. [Diakses 23 Desember 2021].
- [8] X. Qin, Z. Zhang, C. Huang, M. Dehghan, O. Zaiane and M. Jagersand, "U2-Net: Going Deeper with Nested U-Structure for Salient Object Detection", *Pattern Recognition Elsevier BV*, vol. 106, 2020. Tersedia: <https://arxiv.org/pdf/2005.09007v2.pdf>. [Diakses 23 Desember 2021].
- [9] A. Muin, "Metode Naive Bayes Untuk Prediksi Kelulusan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 2, no. 1, pp. 22-26, 2016. Tersedia: <https://media.neliti.com/media/publications/283828-metode-naive-bayes-untuk-prediksi-kelulu-139fcea.pdf>. [Diakses 23 Desember 2021].
- [10] L. Rokach and O. Maimon, "Decision Trees", *The Data Mining and Knowledge Discovery Handbook*, pp. 165-192, 2005. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/225237661_Decision_Trees. [Diakses 27 Desember 2021].
- [11] R. Stehling, M. Nascimento and A. Falcao, "A Compact and Efficient Image Retrieval Approach Based on Border/Interior Pixel Classification", *Proceedings of the 2002 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, McLean*, pp. 102-109, 2002. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/221615004_A_compact_and_efficient_image_retrieval_approach_based_on_borderinterior_pixel_classification. [Diakses 26 Desember 2021].
- [12] "Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor Sebagai Pendukung Keputusan Klasifikasi Penerima Beasiswa PPA dan BBM", *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, vol. 1, pp. 52-62, 2015. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/304217190_Implementasi_Algoritma_K-Nearest_Neighbor_Sebagai_Pendukung_Keputusan_Klasifikasi_Penerima_Beasiswa_PPA_dan_BBM. [Diakses 27 Desember 2021].